

**BO'LAJAK MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA
REPETITORLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK
SHARTLARI**

**Qo'qon davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakulteti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi**

Nurmatova Madina Odiljonning qizi.

Nuruxammadova Farangizxon Saidburxon qizi

Nurmatova Firdavsxon Rustamjon qizi

Mehmonaliyeva Mufazzalxon Ibrohimjon qizi

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim o'quvchilari

Annotatsiya: Maqolada tarbiyachining o'quvchilar hayotidagi o'rni, ularning ilmiy munozaralarda ishtirok etishi, o'quvchilarning barcha fanlar bo'yicha bilimlar tizimini o'zlashtirishi, o'quvchining intellektual yetukligi, ta'lim-tarbiyaning inson ongini boyitishi, o'qituvchilarning ishtiroki haqida so'z boradi. turli intellektual faoliyat bilan sinfda talabalar.

Tayanch iboralar: Ustoz, talaba yoshlar, intellektual tarbiya, aqliy yetuklik, donolik, tarbiya, kuzatish, izlanish.

**Педагогические условия совершенствования системы
репетиторства при подготовке будущих специалистов.**

Аннотация: Отмечена роль педагога в жизни учащихся, их участие в научных дискуссиях, овладение учащимися системой знаний по всем предметам, интеллектуальная зрелость учащегося, обогащение человеческого разума образованием, участие преподавателя. . Студенты в классе с различной интеллектуальной деятельностью.

Ключевые слова: Учитель, ученик, молодежь, интеллектуальное образование, умственная зрелость, мудрость, образование, наблюдение, исследование.

Pedagogical conditions for improving the tutoring system in the preparation of future specialists.

Abstract: The role of the teacher in the lives of students, their participation in scientific discussions, students' mastery of a system of knowledge in all subjects, the intellectual maturity of the student, the enrichment of the human mind with education, and the participation of the teacher are noted. . Students in class with different intellectual activities.

Key words: Teacher, student, youth, intellectual education, mental maturity, wisdom, education, observation, research.

Kirish.

Yaqinda respublika davlat universitetlarida repetitorlik tizimi joriy etildi. Prezidentning 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021-yil 30-sentabrdagi buyrug'i va Nizomlari shu asosda qabul qilindi va yangi tizimga asos soldi. Har bir oliy o'quv yurti talabasi sizning farzandingiz kabi. Ota-onalar farzandlari haqida doimo qayg'urganidek, bugungi kunda ta'lim muassasalari ham o'quvchilarning bilim olishi, kelajakdagi kasb-hunar egallashi uchun mas'uliyatni his qiladi. Oliy ta'lim muassasasi uchun ta'lim bilan birga talabanning bo'sh vaqtida nima bilan shug'ullanishi, qanday muhitda yashashi, darsdan tashqari qiziqishlari muhim ahamiyatga ega. Xo'sh, oliy ta'lim muassasasi o'tgan davrda bu jarayonda qanday ishlarni amalga oshirdi? Ma'lumki, keyingi yillarga qadar oliy o'quv yurtlarida murabbiylik tizimi asosida ishlar olib borilgan. Bunda mentorlik tizimi professor hohlamasligidan qat'iy nazar, akademik guruhlariga majburiy yuk sifatida yuklanadi. Bu majburiy yukdan tashqari, ustoz sifatida ham katta mas'uliyat

yuklangan edi. Kuniga uchta dars bo'lsa, o'qituvchi faqat tanaffus paytidagina tayinlangan guruhlar eshigini taqillatishdan yoki guruh rahbaridan kim bor-kim yo'qligini so'rab, "Nima muammo?" deb so'rashdan uzoqqa bormaydi. ". Qolaversa, ushbu murabbiylik tizimida oylik ish haqining 25 foizigacha bo'lgan bonuslar taqdim etilgan bo'lsa-da, u kamdan-kam hollarda 20 foizgacha, ko'p hollarda esa ishiga qarab 5-15 foizgacha ko'tariladi. Bugungi kunda esa oliy o'quv yurtlarida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirishga yordam beruvchi trenerlar ishlaydi. Biroq, endi ular guruh murabbiylari emas, balki murabbiylar. Tabiiyki, ularning vazifalari ham avvalgilaridan farq qiladi.

Асосий қисм.

Hozirgi globallashuv sharoitida barcha sohalarni qo'llab-quvvatlash va poydevori ta'limga qaytadi. Chunki aynan ta'lim muassasalaridan jamiyatga zarur bo'lgan, uni boshqaradigan yetuk mutaxassislar yetishib chiqadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, zamon talablariga javob beradigan, irodali, har tomonlama puxta fikrlaydigan, qiziqishi bunyodkorlik g'oyasiga yo'naltirilgan yosh kadrlarni tarbiyalash bugungi kunda ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. . Tyutorlik tizimi ham ana shu maqsadlarga qaratilgan. Bu oliy ta'lim muassasasida o'quv jarayonini tizimli va samarali amalga oshirishning muhim shakli va vositasidir. Repetitor – o'quvchilarning shaxsan kamol topishi, respublika va xalqaro miqyosdagi ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan ko'rik-tanlov va olimpiadalarda munosib ishtirok etishi hamda bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishiga ko'maklashuvchi, ulardagi kamchiliklarni o'rganuvchi va har tomonlama yechimini izlovchi o'qituvchidir. Tyutor – o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi, oliy o'quv yurti, respublika va xalqaro olimpiadalarda munosib ishtirok etishi hamda bo'sh vaqtlaridan unumli foydalanishiga ko'maklashuvchi, ulardagi kamchiliklarni o'rganuvchi va qonun hujjatlarida belgilangan tartibda kompleks yechim topuvchi murabbiydir. odob-axloq qoidalari. va oliy ta'lim muassasalaridagi me'yoriy hujjatlar. Tyutorlarning kundalik parvarishi U o'z ishiga

ko'p vaqt ajratishi kerak. Eng avvalo, talabalarning barcha fanlar bo'yicha bilimlar tizimini o'zlashtirishlari, bu bilimlarni shaxsiy ishonchga, shaxsning ma'naviy boyligiga aylantirishlarini ta'minlash zarur. Buni darhol amalga oshirib bo'lmaydi, bilim ishonch emas. Tinglovchi o'rganishning passiv ob'ekti emas. Tinglovchilarning haqiqiy hissiy va irodaviy kuchini yanada uyg'otish, ijodiy faolligini oshirish uchun shart-sharoit yaratilsagina bilim bilimga aylanadi. Talabalarning faol mustaqil faoliyati jarayonida akademik ta'lim muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkinligini hisobga olib, repetitorlar fanlarni o'rgatuvchi o'qituvchilarga o'quvchilarning sinfda mustaqil ishlarini tashkil etishda yordam beradilar. shaxsning intellektual tarbiyasining ajralmas va muhim qismidir. Xususan, o'quvchilarning intellektual kamolotiga ularning ijtimoiy foydali va madaniy-ijtimoiy ishlardagi ishtiroki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Agar bu faoliyat tinglovchilarning bilimiga asoslansa, ular olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashni talab qilsa, aqliy tarbiya samaraliroq bo'ladi. Aniqrog'i, repetitorlikning asosiy shakli talaba bilan yakka tartibda va jamoada ishlash yoki unga o'quv maslahatchisi bo'lishdir. Repetitorga yetakchilik fazilatlari, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, intiluvchanlik, notiqlik mahorati, kommunikativ ko'nikmalar, zamonaviy axborot, kommunikativ va innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalari, ta'lim jarayoniga oid me'yoriy hujjatlarni bilish kabi bir qator umumiy talablar qo'yiladi. Ma'lumki, talabalar birinchi bosqichga o'qishni ko'chirish yoki o'qishni ko'chirish yo'li bilan kelganligi sababli, u bilan bog'liq ma'lumotlar bazasi shakllanmaydi. Har bir repetitor o'ziga birlashtirilgan o'quv guruhi talabalari bilan alohida o'tirib, ko'rsatilgan ma'lumotlar bazasini repetitor tomonidan berilgan ma'lumotlar hajmiga ko'ra talabaning ismi-sharifidan tortib, uning manzili, qiziqishlari, yaqin qarindoshlarigacha bo'lgan barcha ma'lumotlarni so'rab oladi. Universitet yoki dekanat. Bu ishda o'qituvchi mas'uliyatini oshirish muhim ahamiyatga ega. Chunki talaba tomonidan berilgan ma'lumotlarning

ishonchliligi, uni to'g'ri taqdim etilishi va rasmiylashtirishda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik e'tiborni kuchaytirishni talab qiladi.

Ba'zida talabalar, ayniqsa, birinchi bosqich va hatto yuqori kurslarda ham universitet sharoitlaridan bexabar ekaniga guvoh bo'lamiz. Ayni paytda unga rahbarlik qiladigan odam kerak. Talabalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan talabalar turar joylari, axborot-resurs markazi, turli to'garaklar, sport majmualari, universitet muzeyi, madaniyat va musiqa zallari va boshqalarni diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Birinchi o'n kunlikda o'g'il-qizlarning o'z qiziqishlari doirasidagi zarur bino va sharoitlar bilan yaqindan tanishishini ta'minlash zarur. Bu dastlabki kunlardanoq o'qish va izlanishlarni tashkil etish va davom ettirish qobiliyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Universitet talabalarining manfaatlarini hisobga olish ham muhimdir. Zamonaviy tizim o'qituvchilari rag'batlantiruvchi, samarali tashkiliy-amaliy ishlarni yangicha ruhda, xronometrik tizim o'rniga saodatli mexanizm, daqiqa ertakdan foydalangan holda olib boradilar. Albatta, har bir o'quvchiga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish, uning bo'sh vaqtini samarali va unumli tashkil etish jamiyat uchun yanada bilimli, salohiyatli kadrlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, pedagog va psixologlar tomonidan olib borilgan kuzatish va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan intellektual kokteyllar o'g'il-qizlarga ko'proq qiziqish uyg'otadi. Aqliy mehnatning qadri qanchalik yuqori bo'lsa, uning tarbiyaviy ahamiyati shunchalik samarali bo'ladi. Tinglovchilarning axloqiy, aqliy va jismoniy rivojlanishini hisobga olgan holda, kattalarning intellektual mehnati bilan bog'liq holda o'tkaziladigan samarali uchrashuv maqsadga muvofiq, muntazam ravishda tashkil etilgan va zamonaviy fan va texnika taraqqiyoti bilan bog'liq deb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Suxomlinskiy V.A. Pavlyshskaya o'rta maktabi, "Prosveshchenie" nashriyoti, M., 1969, 224-bet.

2. "Vatanparvar" gazetasi, 2021 yil 7 dekabr, 49-son.
3. N.K.Krupskaya. Ped. Soch., 4-jild, 71-bet.
4. K. D. Ushinskiy. To'plam soch., 2-jild, PFA RSFSR nashriyoti, M., 1948, 354-355-betlar. 2022 yil aprel
6. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Conferencea 1.1 (2023): 23-2
7. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.

